

A EJA EM ESPAÇO SOCIOEDUCATIVO: REFLEXOS DA PENDEMIA CAUSADA PELO VÍRUS SARS-COV-2

 DOI: 10.5281/zenodo.8210225

Mirian Abreu Alencar Nunes

Professora adjunta do curso de Pedagogia - UESPI ;

Doutora e Mestra em educação pelo PPGed- UFPI

Graduada em Licenciatura em Pedagogia- UESPI.

Email: mirianabreu@frn.uespi.br

Maria da Glória Carvalho Mora

Professora do CCE - UFPI ;

Doutora e Mestra em educação – UFRN

Graduada em Licenciatura em Pedagogia- UFPI

Email: glorinha_m@yahoo.com

RESUMO

O texto está vinculado aos estudos em nível de doutorado realizado em uma instituição que abriga adolescentes privados de liberdade, bem como ao constante estudo que fazemos acerca dos processos educativos desenvolvidos nesta unidade. A proposta apresenta resultados de uma pesquisa sobre as aulas remotas ofertadas aos socioeducando internos no período em que a pandemia causada pelo vírus Sars-Cov-2 interferiu as práticas escolares durante o ano de 2021. A proposta faz parte de uma investigação mais ampla cadastrada como projeto de pesquisa na Universidade Estadual do Piauí (UESPI), que visa construir um paralelo entre as práticas pedagógicas desenvolvidas em espaços socioeducativos e sistema prisional. O objetivo da pesquisa foi identificar os reflexos das aulas remotas desenvolvidas no CEM, a partir de sua caracterização, avanços e desafios. Os dados foram analisados a partir de narrativas de adolescentes socioeducandos descritas no Plano Individual de Atendimento (PIA). Em síntese, a pesquisa revelou um prejuízo no desenvolvimento educativo dos adolescentes em virtude da ausência do professor no período pandêmico, bem como um avançar no tocante à habilidade de autonomia que jovens e adultos precisam para superar as dificuldades de aprendizagem.

Palavras-chave: Educação. EJA. Privados de liberdade. Covid-19.

ABSTRACT

The text is linked to studies at the doctoral level carried out in an institution that houses adolescents deprived of liberty, as well as to the constant study that we do about the

educational processes developed in this unit. The proposal presents results of a survey on remote classes offered to internal socio-educators during the period in which the pandemic caused by the Sars-Cov-2 virus interfered with school practices during the year 2021. The proposal is part of a broader investigation registered as research project at the State University of Piauí (UESPI), which aims to build a parallel between the pedagogical practices developed in socio-educational spaces and the prison system. The objective of the research was to identify the reflections of remote classes developed at CEM, based on their characterization, advances and challenges. Data were analyzed based on narratives of socio-educational adolescents described in the Individual Care Plan (PIA). In summary, the research revealed a loss in the educational development of adolescents due to the absence of the teacher during the pandemic period, as well as progress in terms of the ability of autonomy that young people and adults need to overcome learning difficulties.

Keywords: Education. EJA. Deprived of liberty Covid-19

INTRODUÇÃO

Pesquisas que têm como foco aspectos referentes à Educação de Jovens e Adultos (EJA) desenvolvidas em espaços com privação de liberdade, ainda são incipientes no Brasil. A falta de conhecimento, dificuldades de acesso, e até mesmo posturas discriminatórias têm retardado o avanço de estudos nesta área.

O presente trabalho está vinculado ao doutorado que realizamos acerca da prática docente desenvolvida em uma instituição que abriga adolescentes privados de liberdade, bem como aos estudos que temos dado continuidade sobre os processos educativos voltados ao espaço socioeducativo. A proposta deste texto é, portanto, apresentar resultados de uma pesquisa sobre as aulas remotas ofertadas aos socioeducandos internos no período em que a pandemia causada pelo vírus Sars-Cov-2 interferiu nas práticas escolares durante o ano de 2021.

O estudo faz parte de uma investigação mais ampla cadastrada como projeto de pesquisa na Universidade Estadual do Piauí (UESPI), que visa construir um paralelo entre as práticas pedagógicas desenvolvidas em espaços socioeducativos e sistema prisional.

O objetivo central da investigação que culmina com este texto foi apresentar os reflexos das aulas remotas desenvolvidas no Centro Educacional Masculino (CEM) a partir de sua caracterização, avanços e desafios. O *cópus* analítico é composto por dez avaliações narradas pelos próprios adolescentes internos, inseridas no Sistema Para a Infância e Juventude (SIPIA) pela equipe multidisciplinar.

A metodologia que norteou o estudo pautou-se numa amostra de narrativas de adolescentes socioeducandos descritas no Plano Individual de Atendimento (PIA) disponibilizado no SIPIA, sistema nacional de registro e tratamento de informações sobre a garantia e defesa dos direitos fundamentais preconizados no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

A atualização constante deste instrumento digital possibilita a geração de dados e estatísticas que tornam possível o mapeamento da real condição em que se encontram crianças e adolescentes em situação de risco pessoal e/ou social. Na prática, uma equipe técnica multidisciplinar que faz o acompanhamento do desenvolvimento dos adolescentes enquanto cumprem medida socioeducativa, registra semestralmente ou de forma extraordinária a pedido do juizado da infância e juventude, informações que abrangem os eixos: psicossocial, saúde, esporte, profissionalização, religiosidade e educação.

Desta forma, enquanto pedagoga atuante em medidas socioeducativas, temos acesso aos PIAs para registrar aspectos referentes ao processo educativo dos adolescentes em conflito com a lei que se encontram privados de Liberdade. No referido sistema eletrônico, encontram-se registros da visão do próprio adolescente acerca dos eixos em que é atendido, bem como dos profissionais que realizaram seus atendimentos em suas respectivas áreas.

Para este estudo, optamos em fazer uma análise das considerações apresentadas pelos socioeducandos, tendo como foco o campo da educação, visto considerarmos de tamanha relevância tomar conhecimento sobre as impressões que estes tiveram a respeito das aulas ofertadas no de 2021, parte do período em que as aulas presenciais foram suspensas em virtude da pandemia causada pelo vírus Covid-19.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

As medidas socioeducativas estão descritas no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) – Lei n. 8.069/90, que determina ações referentes à proteção integral à criança e ao adolescente, bem como sobre as medidas socioeducativas

aplicáveis mediante conflito com a lei, sobre as quais apresentamos uma síntese.
(BRASIL, 1995)

I-Advertência: constitui medida admoestatória, informativa, formativa e imediata, sendo executada pelo juiz da infância e juventude, é aplicável às infrações de menos importância com o fito de alertar os pais para as atitudes do adolescente.

II- Obrigação de reparar o dano: medida cabível nas lesões patrimoniais que se faz a partir da restituição do bem, do ressarcimento e ou com o fito de despertar o senso de responsabilidade do adolescente acerca do bem alheio.

III-Prestação de serviços à comunidade: consiste em uma forma de punição útil à sociedade, onde o adolescente em conflito com a lei não é subtraído ao convívio social, devendo realizar tarefas gratuitas de interesse geral, proveitosas a seu aprendizado e a necessidade social. A aplicação dessa medida depende essencialmente que se estabeleçam parcerias com órgãos públicos e organizações não governamentais, oportunizando assim a experiência da vida comunitária, de valores sociais e compromisso social;

IV-Liberdade assistida: constitui-se como medida coercitiva quando se verificar a necessidade de acompanhamento da vida social do adolescente, e será cabível quando se entender a não necessidade da internação. Sua intervenção educativa manifesta-se no acompanhamento personalizado por equipe multidisciplinar, garantindo-se os aspectos de proteção, manutenção de vínculos familiares, cotidiano, inserção comunitária, frequência à escola, inserção no mercado de trabalho, bem como em cursos profissionalizantes e formativos.

V-Semiliberdade: esta medida contempla os aspectos coercitivos desde que afasta o adolescente do convívio familiar e da comunidade de origem. Contudo, não o priva totalmente de seu direito de ir e vir. Os aspectos educativos desta medida baseiam-se na oportunidade de acesso a serviços, organizações da vida cotidiana, por meio de ampla relação com programas sociais e formativos no âmbito externo da unidade do programa.

VI-Medida de internação: trata-se de privação de liberdade e não comporta prazo determinado, uma vez que a reprimenda adquire o caráter de tratamento regenerador do adolescente. Esta é a última das medidas na hierarquia do agravamento do ato infracional cometido pelo adolescente, devendo, de acordo com o ECA, ter caráter pedagógico e não punitivo ou repressivo. Assim, a restrição de liberdade deve significar submissão a um sistema de segurança para o cumprimento da medida, e

apenas limitação do exercício pleno de ir e vir do adolescente, além da garantia de outros direitos constitucionais que contribuem para sua formação cidadã, (BRASIL, 1995).

Diante deste quadro, destacamos que optamos em realizar a pesquisa com dez adolescentes do sexo masculino que se encontram privados de liberdade, ou seja, cumprindo medida de internação no CEM. Assim, no intuito de analisar os dados referentes ao estudo realizado, optamos em organizar esta seção em duas categorias que emergiram ao longo das reflexões acerca do *corpus* analítico.

O objetivo da pesquisa foi identificar os reflexos das aulas remotas desenvolvidas no CEM, a partir de sua caracterização, avanços e desafios. Neste processo, a discussão dos resultados será apresentada nas categorias de caracterização das aulas desenvolvidas durante a pandemia causada pelo Covid-19, bem como pela identificação dos avanços e desafios das aulas remotas em espaço socioeducativo.

Somos cientes de que o distanciamento social adotado como estratégia para a prevenção de propagação do vírus denominado SARS-CoV-2 afastou professores e alunos do ambiente escolar, exigindo assim uma adequação de práticas pedagógicas que contemplassem as reais necessidades da comunidade escolar.

No contexto socioeducativo, a equipe docente se deparou com um cenário desafiador que reivindicava a aquisição de novas habilidades na área das tecnologias da informação e comunicação (TICs), como subsídio para a oferta de aulas remotas, que são atividades de ensino mediadas por tecnologia, ou mesmo híbridas. Por educação híbrida, expressão inglesa *blend*, com tradução de misturada, mescladas, recorremos a Moran (2015, p. 28) para conceituá-la como processo que integra “[...] atividades das salas de aula com as digitais, presenciais com as virtuais.”

Neste panorama, os professores atuantes na unidade tiveram que buscar estratégias que correspondessem às exigências impostas pela sociedade no tocante à formação tecnológica para a realização de aulas remotas. Diante desta necessidade, a equipe docente participou de um curso de extensão que teve como objetivo mediar o conhecimento sobre os recursos tecnológicos como base para aulas não presenciais.

Ressaltamos a relevância da formação continuada para professores atuantes em espaços socioeducativos por compreendê-la como processo permanente e constante de aperfeiçoamento dos saberes necessários à atuação docente. Esta

ferramenta, além de contribuir para que o professor agregue novo conhecimento, lhe propicia também “[...] refletir sobre sua prática mediante a análise da realidade do ensino, da leitura pausada e da troca de experiências.” (IMBERNÓN, 2010, p. 43).

Discutir sobre processo de formação continuada de professores que atuam com pessoas privadas de liberdade, a partir de um processo investigativo, pode garantir uma série de descobertas. Esta afirmação decorre da análise que realizamos de algumas frases emitidas pelos adolescentes a respeito do caderno de atividades que receberam nas aulas remotas. Dentre elas, destacamos, por exemplo, “[...] que estavam empolgados em participar das aulas escolares porque o caderno continha uma diversidade de atividades, inclusive com imagens que lhes chamavam a atenção.”.

A respeito da melhoria da formação e desenvolvimentos profissional docente, entende Coutinho (2007, p. 89), que essa “[...] reside em parte em estabelecer os caminhos para ir conquistando melhorias pedagógicas, profissionais e sociais, bem como no debate entre o próprio grupo profissional.” Isto posto, somos levados a refletir sobre a relevância de dispositivos de formação construídos para e com os professores socioeducadores, na intenção de que fosse construída uma base inicial no campo da TICs, articulada a um processo de reflexão crítica acerca dos desafios concretos e urgentes que marcam a EJA.

Quanto à discussão dos resultados da investigação, diante das narrativas apresentadas pelos adolescentes junto à equipe psicossocial a respeito das aulas ofertadas no período letivo de 2021, foi possível perceber também que a prática docente desenvolvida na instituição se assemelhou às demais instituições escolares piauienses, e porque não dizer brasileiras. Ou seja, aulas remotas medidas por cadernos de atividades pedagógicas que eram entregues semanalmente por um agente socioeducativo, e recolhidas a cada final de semana para serem devolvidas aos professores.

O conteúdo abordado nas atividades fundamentou-se na matriz curricular específica da EJA, contemplando estudantes dos e segmentos que compõem sua estrutura, tais sejam, I, II e III que correspondem aos nove anos do ensino fundamental, e as três séries do ensino médio.

O diferencial das aulas remotas desenvolvidas no CEM, e nas demais instituições de ensino, está no fato de que os adolescentes não tinham nenhuma orientação para com as atividades que recebiam, visto que os professores se

encontravam totalmente afastados do espaço escolar, respeitando o distanciamento social como protocolo de biossegurança.

Neste contexto, restou aos socioeducandos um empenho maior em responder as atividades propostas no isolamento de suas salas, inclusive aqueles que se encontravam em processo inicial de alfabetização.

Diferentemente da visão de que a EJA é segmento educacional que tem como foco apenas a alfabetização daqueles que não sabem ler ou escrever, ou que se busca simplesmente concluir determinado nível da educação básica, precisamos compreendê-la na perspectiva de educação ao longo da vida, e não apenas como proposta de aceleração de estudos que se dá em determinada fase da vida humana. Ou seja, que favoreça o desenvolvimento do ser humano em todas as fases de sua vida e de forma integral. E para isso, a presença do professor é essencial.

Abicalil (2016), ao discutir sobre a alfabetização e aprendizagem ao longo da vida, afirma que é necessário haver avanço em todas as modalidades educativas para as pessoas jovens e adultas, sendo imprescindível uma reformulação de propostas que permitam dar respostas às múltiplas necessidades de conhecimento, habilidades dos sujeitos e à heterogeneidade de contexto em que estes fazem parte.

Compreendemos que, para que a EJA se desenvolva na perspectiva de formação ao longo da vida, deve haver oferta de educação de qualidade com enfoques transformadores em todos os níveis. Fato que revelaria avanços significativos no que se refere à garantia de acesso, à permanência e ao êxito na conclusão da escolaridade de uma parcela da população brasileira que ainda não se apropriou do bem cultural. Assim, toda prática pedagógica voltada ao público de pessoas jovens e adultas deve ter uma concepção mais ampla, a de que aprender é um meio de formação humana que tem início no nascimento e continua durante toda a vida, passando por uma escola que reduza o processo de exclusão cultural.

Maeyer (2006) afirma que a privação de liberdade revela uma exclusão geral que restringe o acesso dos sujeitos à escola, ao trabalho, à integração social, ao emprego e ao convívio familiar. Neste contexto, o ensino escolarizado direcionado a socioeducandos torna-se mais que um direito, é consequência do exercício da cidadania como condição para uma plena participação na sociedade. Para tanto, percebemos a necessidade de adequações que favoreçam sua efetividade, haja vista que os mesmos já se encontram isolados como resultado de práticas punitivas e antissociais

No tocante aos dados analisados a respeito dos desafios inerentes às aulas remotas descritas pelos adolescentes, destacamos uma ênfase acentuada à necessidade de um profissional que mediasse à realização das atividades, uma vez que um número significativo de adolescentes não compreendiam as propostas apresentadas.

Dentre as habilidades e os estilos de aprendizagem inerentes a jovens e adultos discutidos por DeAquino (2007), há um destaque na atuação do professor como mediador do conhecimento, bem como na relevância da diversidade de atividades pedagógicas, considerando-se que cada indivíduo tem um jeito próprio de aprender. Portanto, a única alternativa de entrega de atividades xerocadas durante um ano letivo, implica em comprometer o avanço cognitivo dos estudantes, assim como para o desestímulo em progredir nos estudos.

A educação escolarizada voltada para adolescentes socioeducandos deve primar pelo respeito às diferentes formas de aprender, bem como pelas reais necessidades de cada ser humano. Para tanto, mesmo que esta se restrinja à entrega de um caderno de atividades produzido de forma homogênea, é imprescindível que os professores reconheçam a educação como uma atividade criadora, que visa a levar o ser humano a realizar as suas potencialidades físicas, morais, espiritual e intelectual. (BRANDÃO, 1985).

Assim, todo conhecimento adquirido com a vivência em sociedade, seja ela qual for, faz parte da educação, e todos nós de alguma forma estamos envolvidos com o ato educacional, seja para saber, para fazer, para ser ou para conviver, já que esse ocorre em vários espaços dos quais fazemos parte, tais como, em casa, na igreja, na família, enfim, na sociedade da qual fazemos parte. Educar, neste sentido, é ação intencional que procede de um educador, de uma agência de educação, ou do que existe de educativo no meio sociocultural como objetivo de guiar o homem no seu desenvolvimento dinâmico, contribuindo assim para sua constituição como pessoa.

Um ponto relevante na análise do estudo revelou a autonomia como habilidade que os internos passaram a desenvolver com mais intensidade, haja vista que as atividades eram, na sua maioria, produzidas na individualidade, exigindo assim um esforço maior por parte dos socioeducandos em ler, compreender e responder as atividades propostas.

Não poderíamos deixar de relacionar este aspecto ao fato de que os docentes produziram as atividades escolares a partir da formação continuada que participaram,

propiciando-lhes uma nova perspectiva de mediar o processo ensino e aprendizagem. A prática pedagógica se revela na narrativa dos adolescentes como uma abertura para pensar novas metodologias que envolvam os estudantes em um aprendizado dinâmico, crítico, criador e criativo. Postura defendida por Freire (2010, p. 21) quando discute sobre os saberes necessários à prática educativa, ressaltando a consciência do professor em reconhecer-se como ser inacabado, inconcluso como atitude que se opõe à mera prática de transferir conhecimento (SILVA; SANTOS; NOGUEIRA, 2020).

Nas décadas iniciais do século XX, o uso da tecnologia vem mudando o cenário da sociedade brasileira em vários aspectos. Sendo a escola uma parte importante da construção da vida em sociedade, vem sofrendo alterações visíveis no processo de ensino e da aprendizagem. Essa modificação faz com que, hoje o professor precise compreender e criar competência de trabalho de maneira consciente, para levar os seus alunos a interpretar de modo racional os diversos tipos de conhecimento que englobam os processos educativos, substituindo assim a tradicional aula expositiva por práticas mais dinâmicas e interativas.

Outro aspecto que identificamos como avanço nas descrições dos adolescentes aponta para a oportunidade de progredir no processo de educação escolarizada, mesmo frente ao distanciamento imposto pelos decretos legais. Na sua maioria, os estudantes que retornam à educação formal enquanto cumprem medida socioeducativa, ingressam na Unidade com uma média de três anos de evasão escolar. Desta forma, com a não interrupção das aulas no ano de 2021, houve a possibilidade de uma reaproximação dos adolescentes da prática escolar, mesmo que no formato remoto emergencial.

Ao afirmar: “[...] estou gostando das aulas, principalmente porque vou poder concluir meus estudos [...]”, o adolescente evidencia que, em decorrência da postura dos professores em desenvolver práticas pedagógicas pautadas no respeito ao direito à educação assegurado aos internos, às aulas ministradas, mesmo que no formato remoto, deveria proporcionar uma oportunidade de um regresso com sucesso à educação escolarizada.

Tal fato nos permite afirmar que a educação escolarizada desenvolvida no CEM se apresenta como uma ferramenta comprometida com a formação para e na cidadania a partir do leque de saberes docentes que os professores mobilizam,

zelando pela dignidade dos adolescentes socioeducandos, bem como pela educação como direito pleno de todo cidadão, seja livre ou privado de liberdade.

A questão do retorno e da permanência no espaço escolar, principalmente dos alunos jovens e adultos que se encontram em conflito com a lei que se revela no convívio social, precisa ter uma visão superada de uma dimensão não vista como processo de educação transformadora, mas como atividade meramente terapêutica ou controladora da ociosidade. Em sendo assim, a escola ao possibilitar o acesso do sujeito à educação formal e não garantir condições eficazes para sua permanência estará excluindo um público duas vezes; a de ter acesso ao conhecimento, que é necessário ao seu pleno desenvolvimento e, da possibilidade de compreender as relações de poder e opressão e lutar para alterá-las.

Libâneo (2002, p. 26) afirma que a educação se apresenta como “[...] fenômeno plurifacetado, ocorrendo em muitos lugares, institucionalizado ou não, sob várias modalidades.”. Educação essa que, por meio de práticas pedagógicas, dissemina saberes e modos de ação compreendidos como conhecimentos, conceitos, habilidades, hábitos, procedimentos, crenças e atitudes. A educabilidade é, portanto, princípio fundamental da condição humana, como lembra Charlot (2013), que, pelo fato de nascermos com essa possibilidade, a educação pode ser definida como um movimento pelo qual uma geração recebe as criações culturais das gerações antecedentes e, por meio das relações, as transmite, ampliando-as às gerações seguintes.

Considerando que um número expressivo de adolescentes envolvidos com atos infracionais encontra-se em distorção idade-série, as oportunidades de regresso à educação escolarizada devem primar por práticas que efetivamente favoreçam um avanço no processo de desenvolvimento cognitivo e humano.

Desta forma, todo ser humano necessita envolver-se com as práticas da educação escolarizada para que seu desenvolvimento ocorra em sua plenitude, embora, nem todos os sujeitos tenham de fato acesso a este bem cultural. Considerando que a educação é intrínseca à sociedade e busca fornecer aos indivíduos os conhecimentos que os tornam aptos a atuarem no meio social, necessitamos refletir sobre a condição de estudantes socioeducandos e da sociedade em que vivem, encontrando sentido na indagação sobre por que ensinar e para que ensinar.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante do exposto, este trabalho apresenta resultados de estudos desenvolvidos em espaços socioeducativos que atendem adolescentes privados de liberdade, tendo como base de dados narrados pelos próprios socioeducandos mediante avaliações realizadas por uma equipe psicossocial.

Dentre as marcas encontradas no estudo, ressaltamos a adoção de aulas remotas como caracterização dos processos ensino e aprendizagem desenvolvidos no período de distanciamento social ocorrido no ano de 2021, além da necessidade que os adolescentes sentiram de um profissional que melhor orientasse as atividades propostas.

No tocante aos avanços que a pesquisa revela, está o desenvolvimento da autonomia de alguns adolescentes mediante a necessidade da autoformação, bem como a possibilidade de regressar ao ensino formal, visto que a Unidade de medida socioeducativa não interrompeu as atividades escolares, mesmo diante do caos imposto pela pandemia causada pelo vírus Covid-19.

Diante do exposto, destacamos que embora encontremos aspectos positivos nos processos educativos inerentes à EJA ofertada em espaço socioeducativo, como por exemplo, a realização de aulas remotas no período da pandemia, o referido campo educacional ainda passa por dificuldades que necessitam de superação.

A ênfase ainda parece recair sobre o aspecto cognitivo no espaço escolar, distancia-se da finalidade da escola em promover a formação integral que pode ocorrer por meio das relações construídas a partir das experiências vividas tanto de estudantes, quanto de todos os outros atores do cenário educacional. Neste viés, ressaltamos ser a prática docente desenvolvida em espaço socioeducativo, uma específica modalidade de prática educativa que deve ter como finalidade maior a formação crítica e transformadora do ser humano, considerando a vivência entre os sujeitos como condição essencial à educação.

Especificamente, dando destaque aos processos educativos desenvolvidos no CEM, devemos considerar que as práticas pedagógicas ali ofertadas precisam considerar suas particularidades. Ou seja, mesmo diante de situações inusitadas, como o caso das adequações impostas pela pandemia, as aulas precisam considerar as peculiaridades do próprio ambiente, bem como à representatividade dos adolescentes que é marcada por distorção idade-série, experiências com evasão e

retenção escolar, além do envolvimento com substâncias psicoativas, atos infracionais e conflitos familiares e sociais.

REFERÊNCIAS

ABICALIL, C. A. Avances Del plan Iberoamericano de alfabetizacion y aprendizaje ao lo largo de La vida com relacion a los compromisos asumidos em El Marco de Acion de Bele. *In: Coletânea de textos CONFINTEA Brasil+6: tema central e oficinas temáticas* Brasília: MEC, 2016. p. 87-95.

BRANDÃO, C. R. **O que é educação**. São Paulo: Brasiliense, 1985.

BRASIL. **Lei n. 8069, de 1990**: Estatuto da Criança e do Adolescente. São Paulo: Saraiva, 1995.

CHARLOT, B. Relação com o saber na sociedade contemporânea: reflexões antropológicas e pedagógicas. *In: CHARLOT, B. Da relação com o saber às práticas educativas*. São Paulo: Cortez, 2013. p. 157-182.

COUTINHO, R. M. T. **Pedagogia do ensino superior**: formação inicial e continuada. Halley S.A. Gráfica e Editora: Teresina, 2007
DEAQUINO, C. T. E. **Como aprender**: andragogia e as habilidades de aprendizagem. São Paulo: Pearson Pentice Hall, 2007.

FREIRE, P. **Pedagogia da autonomia**. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2010.

LIBÂNEO, J. C. **Pedagogia e Pedagogos para quê?** São Paulo. Cortez, 2002.

IMBERNON, F. **Formação continuada de professores**. Porto Alegre: Artmed, 2010.

MAEYER, de M. Na prisão existe perspectiva da educação ao longo da vida? *In: Alfabetização e cidadania: Revista de educação de jovens e adultos*. Brasília: RAAAB, UNESCO, Governo Japonês, 2006. p. 17-38.

MORAN, J. Educação híbrida: um conceito chave para a educação, hoje. *In: BACICH, L. ; NETO, A. T. ; TREVISANI, F. de M. Ensino híbrido: personalização e tecnologia na educação*. Porto Alegre: Pensa, 2015.

SILVA, R. F. da; SANTOS, A. P. do; NOGUEIRA, V. S. TICs NA EDUCAÇÃO: uma reflexão sobre a importância da educação a distância para a formação continuada e resignificação das práticas pedagógicas. *In: Revista de Educação, Ciência e Tecnologia do IFAM*. n 11. 2020.

Disponível em: <http://igapo.ifam.edu.br/ojs/index.php/EDIES/article/view/782>. Acesso em: 18 abr. 2022.